

УДК 541-67;863

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ ОБУЧЕНИИ СТУДЕНТОВ

ГУСЕЙНОВ ДЖАХАНГИР ИСЛАМ ОГЛЫ

профессор, доктор физико-математических наук, АГПУ, Баку, Азербайджан

Аннотация: *Применение ИКТ в учебном процессе не сводится к простой замене «бумажных» носителей информации электронными. Оно предполагает возможность подачи информации в разнообразных формах (печатный текст, сложные иллюстрации, анимация рисунков, аудиосопровождение), интерактивную деятельность обучаемого с информацией, возможность дистанционных форм работы с информацией и т.д. При этом необходимо помнить, что обучение с помощью компьютера оправдано тогда, когда приводит к повышению результативности учебного процесса.*

Ключевые слова: *компьютерная техника, мультимедиа, интернет, ИКТ, КОМПАС.*

Для активизации учебно-познавательной деятельности обучающихся в настоящее время ученые активно работают над, так называемыми «нетрадиционным обучением», «инновационным» и «исследовательским», включая игровые методы обучения. Причем, понятие «инновация» относится в данном случае не просто к созданию и распространению новшеств, а к таким изменениям в педагогическом процессе, которые носят существенный характер, сопровождающийся изменениями в образе деятельности обучающихся, стиле их мышления и др.

Ведущая роль в этом принадлежит компьютеру. Очевидно, что учителя, ведущие занятия с использованием мультимедиа-проектора, электронной доски и компьютера, обеспечивающего выход в интернет, значительно выигрывают перед своими коллегами, которые применяют традиционные методы обучения. Использование данных технологий на уроках делает учебный предмет интересным и привлекательным, а также позволяет решать чисто технические задачи – облегчает труд преподавателя, сокращая время для проведения контрольных тестов и позволяя увеличить время для индивидуальной работы с учащимися, для разбора типичных ошибок. В связи с этим в рамках федеральных и региональных программ информатизации образования ведется планомерная работа по решению вопроса подготовки и переподготовки учителей предметников по вопросам использования информационных компьютерных технологий в обучении.

Развитие возможностей вычислительной техники, систем программного и технических средств отображения графической информации привело к созданию средств автоматизированного конструирования, выполнения чертежей, генерации наглядных изображений — машинной графики. В процессе обучения графическим дисциплинам в целом и компьютерной графике в частности, следует уделить особое внимание формированию пространственного воображения учащихся. Традиционно обучение черчению начинается с изучения приемов геометрического черчения. С введением в практику обучения компьютерных графических программ эта задача значительно облегчается, поскольку большинство геометрических построений производится автоматически, на основе введения минимально необходимых данных. Далее следует изучение теории построения изображений (видов, разрезов, сечений). В процессе проектирования могут возникнуть трудности с наглядным представлением проектируемого изделия. Компьютерная графика в этом случае помогает создавать не только плоские чертежи, но и объемные изображения. Используя информационные технологии на уроках черчения, учитель также может обратиться к программам BlokCAD, AutoCAD, 3DStudioMax, КОМПАС.

Программа КОМПАС – это КОМПлекс Автоматизированных Систем, специально созданный для решения широкого круга задач проектирования и конструирования. Простота

и эффективность, поддержка отечественных стандартов и ориентация на привычную технологию работы конструктора; достаточно узкая специализация; конструкторский интерфейс, позволяют ей стать популярной у пользователей. Эта программа, несмотря на ограничения учебной версии, хорошо развивает навыки точного черчения, легка в освоении и использовании. Легкость и удобство управления программой, возможности редактирования ошибок, наглядный результат работы повышают чувство успешности у учеников. Ученики получают возможность пользоваться этим инструментом в своей будущей учебной и профессиональной деятельности. Наличие хороших методических пособий и разработок, по применению программы в обучении, облегчают работу учителя.

Одним из популярных средств также является создание мультимедийных презентаций, которые прочно вошли в образование и могут иметь различные формы. Наиболее эффективно использовать данный метод при проведении лекции, практического занятия, лабораторной работы. Материал, сопровождаемый иллюстрациями, вызывает больший интерес и лучше усваивается, чем изложение с помощью мела и доски, и учит его формулировать свои мысли кратко и четко. Но здесь также есть свои минусы.

При применении данного метода, обучаемый рассматривается лишь пассивным получателем информации, и его интересы и мотивация не учитываются. Когда учитель самостоятельно разрабатывает мультимедийный дидактический материал, он предстает основным источником информации, как и в рамках традиционной системы обучения, где его роль сводится к «трансляции» знаний, но не обучению методам познания. И, как следствие неумение студентов самостоятельно работать: искать, систематизировать, сравнивать и анализировать, делать выводы, синтезировать. Следовательно, применение учебных ИТ обогащает стратегию преподавания лишь в том случае, когда преподаватель не только предоставляет информацию, но также и руководит, поддерживает и помогает обучающимся в учебном процессе.

Учитель перестает быть авторитарным и единственным источником знания. Его роль в современном информационном обществе меняется. Он становится и руководителем и помощником, обучающимся в образовательном процессе.

Компьютерная грамотность входит в нашу жизнь как обязательная область знаний, которой должен владеть каждый человек, стремящийся качественно повысить уровень своей профессиональной деятельности и качества труда. Утверждение, что без высоких компьютерных технологий современный мир уже немыслим, также верно, как и утверждение, что без современных компьютерных технологий немыслимо и современное инновационное образование.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ:

1. Гасанов О.М., Адгезалова Х.А., Гусейнов Д. И. //Разнообразие компьютерных технологий по физике в средней школе// Международный научно-практический журнал ENDLESS LIGHT in SCIENCE, 17 Декабря 2022 Алматы, Казахстан, ст. 3-5.
2. Гасанов О.М., Адгезалова Х.А., Гусейнов Д.И. //Исследование проблем и перспектив внедрения компьютерных технологий по физике в средней школе// Международный научно-практический журнал «ГЛОБАЛЬНАЯ НАУКА И ИННОВАЦИЯ 2022: ЦЕНТРАЛЬНАЯ АЗИЯ» № 4(18). ДЕКАБРЬ 2022, Алматы, Казахстан, ст. 9-11.
3. Гасанов О.М., Адгезалова Х.А., Гусейнов Д.И. //Исследование проблем и перспектив использования компьютерных технологий в средней школе по физике// ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ, №87, Июль 2022 Самара, ст. 46-49.
4. Гасанов О.М., Адгезалова Х.А., Гусейнов Д. И. //Особенности виртуального эксперимента в преподавании физики// Журнал «Инновационные научные исследования», выпуск №4-1(18) Апрель 2022, Уфа.
5. Дарамаева, А. А., Дорофеев, Г. Р., Егоров, С. З. //Использование компьютерных технологий обучения при изучении графических дисциплин // Информатика и образование. – 2008. – № 7. – С. 117.